

Interes poslodavaca za sektorski socijalni dijalog

Zašto se poslodavci uključuju (pokretači)

Stabilnost rada – rješavanje nedostatka radne snage, zadržavanje radnika

Predvidljivost – smanjenje neizvjesnosti kroz sektorske standarde rada

Usklađivanje sa EU – ispunjavanje Direktive o minimalnoj zaradi i Evropskog stuba socijalnih prava (EPSR)

Alat za krizu – upravljanje šokovima (inflacija, energija, rat)

Employers' Interest in Sectoral Social Dialogue

Why Employers Engage (Drivers)

Labour Stability – address shortages, retain workers

Predictability – reduce uncertainty to sectoral labour standards

EU Alignment – meet EU minimum wage directive & EPSR

EPRS: European Pillars of Social Rights

Šta poslodavci žele od dijaloga

Minimalne zarade i standardi – obezbjeđivanje ravnopravnih uslova poslovanja

Bipartitni razgovori – vještine i obuke – pripravnost, usavršavanje

Partnerstvo – dijalog zasnovan na povjerenju, koji nadilazi temu zarada

What Employers Want from Dialogue

Minimum Wages & Standards – ensure level playing field

Bipartite Discussions - Skills & Training – apprenticeships, upskilling

Partnership – trust-based dialogue beyond wages

Ključne činjenice iz SECCEE

Najbolja praksa: Rumunija – sporazum u bankarskom sektoru 2024. → 100% radne snage pokriveno

Crna Gora – Na snazi je 7 granskih kolektivnih ugovora.

Mađarska – samo 1 efektivan granski kolektivni ugovor

U 6 zemalja – nedostatak radne snage rangiran kao izazov

Key Facts from SECCEE Best Practise:

Romania: 2024 banking sector agreement → 100% workforce covered

Montenegro: 7 sectoral agreements in force

Hungary: only 1 effective sectoral agreement

Across 6 countries: labour shortages ranked #1 pressure

Završna poruka

POSLODAVCI VIDE SEKTORSKI DIJALOG KAO ALAT ZA FER KONKURENCIJU, VJEŠTINE I STABILNOST – IZVAN PITANJA ZARADA.

Closing Message

EMPLOYERS SEE SECTORAL DIALOGUE AS A TOOL FOR FAIR COMPETITION, SKILLS, AND STABILITY – BEYOND WAGES.

Co-funded by the European Union

Finansirano od strane Evropske unije. Stavovi i mišljenja izneseni u tekstu pripadaju isključivo autorima i ne odražavaju nužno stavove Evropske komisije. Ni Evropska unija ni Evropska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

SECCEE – 101126461

Trendovi i pokretačke snage sektorskog socijalnog dijaloga u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Projekat SECCEE identifikovao je niz trendova koji oblikuju budućnost sektorskog socijalnog dijaloga u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Svaki trend je povezan sa ključnim pokretačkim faktorima i potkrijepljen dokazima iz komparativne studije šest zemalja.

1. Rastući pritisci na zarade

- ★ Inflacija, troškovi rada, visoki troškovi poslovanja, direktiva EU o minimalnoj zaradi.
- ★ Rast plata, inflacija i nedostatak radne snage u Slovačkoj i Sloveniji stvaraju snažan pritisak na povećanje plata i podstiču sklapanje granskih kolektivnih ugovora.

2. Ekonomsko usporavanje i nestabilnost

- ★ Rat u Ukrajini, troškovi energije, geopolitički šokovi.
- ★ Poslodavci u svim zemljama rangirali su inflaciju i energiju kao glavne brige; u Mađarskoj i Sloveniji krize su ometale dijalog umjesto da ga podstaknu.

3. Trajan prelazak na fleksibilan rad

- ★ Promjene u radnim navikama, digitalizacija, potreba za fleksibilnom radnom snagom.
- ★ Rad od kuće i atipični oblici rada postali su trajne karakteristike; „pravo na isključivanje“ i dalje je predmet rasprave, ali je slabo regulisano.

4. Digitalizacija i vještačka inteligencija na radnom mjestu

- ★ Tehnološke promjene, obrazovni sistemi, nesklad u vještinama.
- ★ Slovačka daje prioritet cjeloživotnom učenju i prekvalifikacijama; poslodavci priznaju potrebu za digitalnim vještinama, ali ih rangiraju niže u odnosu na inflaciju i nedostatak radne snage.

5. Sajber bezbjednost i digitalni rizici

- ★ Ubrzana digitalizacija, rastuće sajber prijetnje.
- ★ Rezultati ankete pokazuju visok procenat odgovora „ne znam“ → nizak nivo svijesti u okviru socijalnog dijaloga.

Trends and Driving Forces in Sectoral Social Dialogue in CEE

The SECCEE project identified a set of trends shaping the future of sectoral social dialogue in Central and Eastern Europe. Each trend is linked to key driving forces and supported by evidence from the comparative study of 6 countries

1. Rising Wage Pressures

- ★ Inflation, labour cost, high cost of doing business, EU minimum wage directive.
- ★ Rising wages, inflation, and labour shortages in Slovakia and Slovenia are creating strong upward pressure on wages and driving sectoral agreements.

2. Economic Slowdown and Instability

- ★ War in Ukraine, energy costs, geopolitical shocks.
- ★ Employers across all countries ranked inflation and energy as top concerns; in Hungary and Slovenia, crises obstructed dialogue rather than stimulating it.

3. Permanent Shift to Flexible Work

- ★ Changing working habits, digitalisation, need for flexible workforce.
- ★ Telework and atypical forms of work have become permanent features; “right to disconnect” remains debated but weakly regulated.

4. Digitalisation and AI in the Workplace

- ★ Technological change, education systems, skills mismatch.
- ★ Slovakia prioritises lifelong learning and retraining; employers acknowledge need for digital skills but rank them lower than inflation and labour shortages.

5. Cybersecurity and Digital Risks

- ★ Rapid digitalisation, rising cyber threats.
- ★ Survey results show a high proportion of “don’t know” answers → low awareness in social dialogue.

6. Širenje pravnih i socijalnih zaštita

- ★ Direktive EU, promjene u radnim navikama.
- ★ Poslodavci u različitim zemljama rangiraju rodnu ravnopravnost, starenje i prevenciju uznemiravanja kao najniže prioritete.

6. Expanding Legal and Social Protections

- ★ EU directives, evolving working habits.
- ★ Employers across countries rank gender equality, ageing, and harassment prevention as lowest priorities;

7. MSP u velikoj mjeri ostaju izvan socijalnog dijaloga

- ★ Nedostatak radne snage, isključenost malih i srednjih preduzeća (MSP), razlike u zaradama.
- ★ Samo 31% anketiranih firmi su velike, ali one okupljaju dve trećine sindikata; MSP u velikoj mjeri ostaju izvan socijalnog dijaloga.

7. Growing Income Inequalities

- ★ Labour shortages, SME exclusion, wage gaps.
- ★ Only 31% of surveyed firms are large, yet they host two-thirds of unions; SMEs remain largely outside social dialogue.

8. Klimatske promjene, obnovljivi izvori energije, energetska zavisnost

- ★ Klimatske promene, obnovljivi izvori energije, energetska zavisnost.
- ★ Poslodavci smatraju klimatska pitanja irelevantnim za dijalog; istraživanje pokazuje ograničeno prepoznavanje u turizmu i poljoprivredi.

8. Climate Change and Labour Market Risks

- ★ Climate change, renewables, energy dependence.
- ★ Employers consider climate issues irrelevant for dialogue; The study shows limited recognition in tourism and agriculture.

9. Zelena tranzicija i ESG agende

- ★ Zeleni dogovor EU, vladini podsticaji, troškovi energije.
- ★ ESG (okolina, društvo, upravljanje) je marginalna tema u pregovorima; veće firme u Rumuniji i Srbiji uključuju zaposlene u donošenje ESG odluka.

9. Green Transition and ESG Agendas

- ★ EU Green Deal, government incentives, energy costs.
- ★ ESG is marginal in bargaining; larger firms in Romania and Serbia show employee involvement in ESG decisions.

10. Mobilnost radne snage i demografske promjene

- ★ Migracije, bjekstvo od ekonomskih teškoća, starenje radne snage.
- ★ Nedostatak radne snage dosljedno se identifikuje kao glavni problem poslodavaca; odliv mozgova ka Zapadnoj Evropi se nastavlja.

10. Labour Mobility and Demographic Change

- ★ Migration, escape from economic hardship, ageing workforce.
- ★ Labour shortages consistently identified as the top employer concern; brain drain continues to Western Europe.

Zaključak

Analiza pokazuje da sektorski socijalni dijalog u Centralnoj i Istočnoj Evropi i dalje ostaje fragmentisan i reaktivan, često ograničen samo na pitanja plata. Ipak, i poslodavci i sindikati prepoznaju njegov potencijal da odgovori na nedostatak radne snage, razvoj vještina, fer konkurenciju i otpornost na krize. Na budućnost usmjeren dijalog mora da proširi svoju agendu tako da obuhvati digitalizaciju, zelenu tranziciju i socijalne zaštite.

Projekat SEC-CEE – Poboljšanje razumijevanja uloge sektorskog socijalnog dijaloga u eri višestrukih kriza u Centralnoj i Istočnoj Evropi (projekat br. 101126461) koordinisao je BusinessHungary (MGYOSZ), u partnerstvu sa udruženjima poslodavaca i privrednim asocijacijama iz Slovačke, Slovenije, Rumunije, Srbije i Crne Gore, nacionalnim konfederacijama sindikata iz Mađarske, Slovenije, Slovačke, Srbije i Crne Gore, kao i Univerzitetom „Eötvös Loránd” (ELTE, Mađarska) kao istraživačkim partnerom. Projekat je istraživao stanje i budućnost sektorskog socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u regionu, sa fokusom na efekte nedavnih kriza (COVID-19, rat u Ukrajini, inflacija i energetska šok) i na ulogu dijaloga u odgovoru na nedostatak radne snage, razvoj vještina, digitalizaciju, zelenu tranziciju i fer konkurenciju.

Conclusion

The analysis shows that sectoral social dialogue in CEE remains fragmented and reactive, often limited to wages. Yet employers and unions alike recognise its potential to address labour shortages, skills development, fair competition, and crisis resilience. Future-oriented dialogue must broaden its agenda to include digitalisation, green transition, and social protections.

The project SEC-CEE – Improving the understanding of the role of sectoral social dialogue in the era of multiple crises in Central and Eastern Europe (Project No. 101126461) was coordinated by BusinessHungary (MGYOSZ), in partnership with employers' and business associations from Slovakia, Slovenia, Romania, Serbia, and Montenegro, national trade union confederations from Hungary, Slovenia, Slovakia, Serbia, and Montenegro, and Eötvös Loránd University (ELTE, Hungary) as research partner. The project explored the state and future of sectoral social dialogue and collective bargaining in the region, focusing on the effects of recent crises (COVID-19, the war in Ukraine, inflation, and the energy shock) and the role of dialogue in responding to labour shortages, skills development, digitalisation, the green transition, and fair competition.

Publications: <https://www.poslodavci.org/biblioteka/publikacije/sec-cee-studija-o-socijalnom-dijalogu-i-kolektivnom-pregovaranju>

Projektni partneri

Koordinator:

BusinessHungary (MGYOSZ) – Konfederacija poslodavaca i industrijalaca Mađarske

Organizacije poslodavaca / poslovne asocijacije:

UPS – Unija poslodavaca Srbije
ZDS – Udruženje poslodavaca Slovenije
NUE – Udruženje poslodavaca Slovačke
Concordia – Udruženje poslodavaca Rumunije
UPCG – Unija poslodavaca Crne Gore

Sindikalne organizacije:

SGS – Veće sindikata Gorenjske
NKOS – Nezavisni hrišćanski sindikati Slovačke
Sindikati – Konfederacija samostalnih sindikata Srbije
MASZSZ – Mađarska konfederacija sindikata
USSCG – Unija slobodnih sindikata Crne Gore

Istraživački partner:

Univerzitet „Eötvös Loránd” (ELTE), Pravni fakultet, Katedra za radno i socijalno pravo, Mađarska

Project Partners

Coordinator:

BusinessHungary (MGYOSZ) – Confederation of Hungarian Employers and Industrialists, Hungary

Employer / Business Organisations:

SAE – Serbian Association of Employers
ZDS – Association of Employers of Slovenia
NUE – National Union of Employers of Slovakia
Concordia – Concordia Employers Confederation, Romania
MEF – Montenegrin Employers Federation

Trade Union Organisations:

SGS – Council of Gorenjska Trade Unions
NKOS – Independent Christian Unions of Slovakia
Sindikati – Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia
MASZSZ – Hungarian Trade Union Confederation Hungary
USSCG – Union of Free Trade Unions of Montenegro

Research Partner:

Eötvös Loránd University (ELTE), Faculty of Law, Department of Labour- and Social Law Hungary

